

VERWENDUNG INTERAKTIVER METHODEN BEI DER VORBEREITUNG VON SCHÜLERN AUF ANALYTISCHES DENKEN WÄHREND DES BILDUNGSPROZESSES.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6985616>

Adham Suyarow

karschier ingenieur-wirtschaftsinstitut

wer fremde sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen.

j. w. von goethe

Anmerkung: *in dem artikel wird aufgrund wir brauchen im unterricht aufgaben und übungen, die zu einem schrittweisen aufbau der kommunikativen kompetenz führen. es stellt sich die frage, was übungen und aufgaben voneinander unterscheidet, welche merkmale sie haben und woran wir erkennen, ob sie gut sind. aufgaben und übungen werden von der studentin nicht unterschieden. sie gebraucht die worte synonymisch. ausserdem scheint das erlernen und festigen grammatischer strukturen hier das lernziel des unterrichts zu sein. es wurde argumentiert, dass das durch kulturforschung gewonnene wissen einer systematisierung und didaktik bedarf, die das wirkliche leben des schülers einschliesst.*

Schlüsselwörter: *grundlegenden reformen, der erziehung und erziehung , das lernziel des unterrichts, der entwicklungsphase in der erziehung , qualitätskriterien, binnendifferenzierung, verstehens- und verständigungsprozesses, gemeinsamen europäischen referenzrahmen für sprachen (ger), sprachhandlung, **rezeptive übungen**, kurze reflexionsphase, **reproduktive übungen**, sprachkompetenz am ende des unterrichts*

die grundlage der grundlegenden reformen, die in unserer republik stattfinden, sind die fragen der erziehung und erziehung eines perfekten menschen. alle änderungen im bildungssystem, das die grundlage der bildung darstellt, zielen darauf ab, der jungen generation hervorragende kenntnisse zu vermitteln und ihr zu helfen, ihren rechtmässigen platz in der entwicklung unserer republik einzunehmen neue ansichten im bildungssystem. um die qualität der bildung in unserer republik weiter zu verbessern, werden daher nicht ohne grund alle voraussetzungen dafür geschaffen, dass lehrerinnen und lehrer in um- und fortbildungskursen zeitgemässes wissen erwerben. das unterrichten mit interaktiven methoden und innovativen technologien in der bildung ist heute keine neuheit. denn in der entwicklungsphase gehört es in der erziehung wie in allen bereichen zu den dingen, die erzieher ständig tun, indem sie moderne lehrmethoden und alle lehrmethoden anwenden. heute werden alle fächer interaktiv unterrichtet. dafür wurden und werden im

bildungssystem ausreichende voraussetzungen geschaffen. die lehrer haben bewusst die notwendigkeit erkannt, im einklang mit dem hektischen lebensstil zu unterrichten. deshalb wird der unterricht mit innovativen pädagogischen technologien und interaktiven methoden organisiert. ein solcher prozess wird als eine der wichtigsten aufgaben im bildungssystem anerkannt. die innovative entwicklung unserer volks-wirtschaft ist zur vordringlichsten aufgabe in unserem land geworden. sich schnell ändernde zeiten erfordern es, wissenschaft und innovation auf ein neues niveau zu heben. heute ist es in allen bereichen eine tatsache, dass diejenigen erfolgreich sind, die die fortschrittlichsten innovativen ideen schneller als andere umsetzen.

die verbesserung des fremdsprachenunterrichts ist eine der hauptaufgaben im bildungsbereich in der gegenwärtigen phase der rasanten entwicklung. insbesondere ist eine reihe von gesetzen und vorschriften zum unterrichten von fremdsprachen eine klare bestätigung unserer meinung und sie trägt eine grosse verantwortung für alle fachkräfte in unserem land. der gute unterricht hängt oft davon ab, wie der unterricht von der lehrkraft gestaltet wird, welche übungen und aufgaben sie vor ihren lernenden stellt und auf welcher weise die lernziele erreicht werden. es ist zu betonen, dass man als lehrkraft die übungstypen gut zu erkennen ist. die übungen können ganz unterschiedliches von den lernenden gefordert werden. die unterscheidung nach leichten und schweren übungen allein hilft nicht, weil sie sehr subjektiv ist. eine leichte übung kann für einen wirklich leicht, für den anderen aber ziemlich schwer sein. aber es gibt eine reihe von kriterien, um die übungen zu unterscheiden. die wichtigsten sind im folgenden kurz vorzustellen:

1. rezeptive übungen - dabei geht es um das verständnis des inhalts und input der

informationen. bei solchen übungen nehmen die lernenden die informationen auf. wir haben beispiele zu diesem übungstyp aus den lehrwerken ausge- sucht und analysiert. hier sind einige davon:

beispiel i übung 1 (*aspekte b1.1 arbeitsbuch. s.24*) lesen sie den text über „obdachlosen“ und sammeln sie informationen.[3:24]

beispiel ii übung 2 (*aspekte b1.1 kursbuch s. 26*) hören sie das interview über die neue wohnung von anna. was ist an der neuen wohnung besser als an der alten! [3:26]

2. reproduktive übungen - die lernenden produzieren die sätze oder texte nach

genauen vorgaben und sie haben nur eine richtige antwort bei der lösung.

beispiel i übung 7 (*menschen a2.1 arbeitsbuch. s.7*) ergänzen sie in der richtigen form.

1) meine schwester und ich haben als kinder viel gestritten (*streiten*).

2) es gab ein unwetter, aber wir _____ glück
_____ (haben).

es _____ nichts _____ (passieren) [3:7]

beispiel ii übung 3 (aspekte b1.1 arbeitsbuch. s.22) was hört man bei den umzügen? bilden sie imperativsätze.

1) vermietet noch mal anrufen. ruf bitte den vermietet noch mal an!

2) gläser und teller einpacken. _____!

3) tür aufmachen! _____!

[3:22]

3. produktive übungen – die lernenden sind in produktiven übungen aufgefordert, selbst sprache zu produzieren. produktive übungen sind schon ein übergang zu den aufgaben. sie können schon eine sprachfertigkeit bewältigen.

beispiel i übung 1 (menschen a2.1 arbeitsbuch. s.9) schreiben sie eine e-mail an peter.

- schreiben sie im perfekt. was hat grossvater gemacht?

- beginnen sie die sätze mit dem markierten satzteil.

beispiel 2 übung 4c (aspekte b1.1 kursbuch s.34) beantworten sie die e-mail ihres freundes. schreiben sie etwas zu allen vier punkte. überlegen sie sich dabei eine richtige reihenfolge. denken sie auch an anrede, grussformel, einleitung und schluss.

■ wie sieht ihre momentane wohn-und lebenssituation aus?

■ wo wohnen die jungen leute in ihrem land?

■ wo sind die vor-und nachteile eines auszugs aus ihrer sicht?

■ was würden sie an sebastians stelle tun?

es wird zudem zwischen offenen und geschlossenen übungen unterschieden.

wenn nur eine lösung möglich ist, ist die übung geschlossen. reproduktive übungen sind in der regel geschlossen. halboffene übungen bieten in einem gewissen umfang variations-und auswahlmöglichkeiten, damit ist es mehr als eine richtige lösung möglich.

4. offene übungen - ermöglichen den lernenden eine freie bearbeitung. es gibt viele verschiedene lösungsmöglichkeiten. [1:44]

im unterricht haben die lehrenden eine grosse auswahl von unterschiedlichen übungstypen, die sie gut zu erkennen sind und das hilft ihnen, übungsziele einzuschätzen, die übungsabfolgen zu planen. die optimale auswahl der übungen dient dem erreichen des lernziels und dem erfolg des gelungenen unterrichts. ziel aller übungen ist es, auf eine aufgabe vorzubereiten, die sprachhandeln erfordert. darüber hinaus soll man als lehrperson auf die qualität der aufgaben und übungen immer in rücksicht nehmen, deshalb werden die kriterien der guten aufgaben und übungen unter lupe genommen.

gute aufgaben:

- *haben einen sitz im leben;*
- *sind kommunikativ relevant, das heisst, sie ermöglichen den lernenden sprach-liche handlungen durchzuführen, die sie auch im alltag bewältigen müssen;*

- *sprechen die lernenden als sie selbst an;*
- *berücksichtigen die interessen und bedürfnissen der lernenden;*
- *bereiten auf authentische sprachhandlungen vor;*
- *regen zur beschäftigung mit bedeutungsvollen inhalten an;*
- *ermöglichen die produktion vom bedeutungsvollem input;*

gute übungen:

- *leisten einen beitrag zur bewältigung von aufgaben;*
- *sind transparent hinsichtlich der lernziele;*
- *trainieren die verwendung authentischer sprache;*
- *trainieren flüssigkeit;*
- *regen dazu an, sich mit sprachformen auseinanderzusetzen;*
- *sind erfolgsorientiert gestaltet, übungsergebnisse sollten erreichbar und überprüfbar sein. enthalten auch spielerische elemente.[2:56]*

wenn die lehrkraft mit den übungstypen und ihren qualitätskriterien vertraut ist, kann sie ihren unterricht strukturiert planen und sie kennt schon, wie man mit übungen und aufgaben eine unterrichtssequenz aufbaut, die die schüler zum sprachhandeln befähigt. zusammenfassend lässt sich sagen, dass die richtige auswahl der übungen und aufgaben einen guten erzielten unterricht garantiert. die übungen haben die rolle einer treppe, wodurch die lernenden zum ziel kommen. es ist zu betonen, dass es in heutigen modernen lehrwerken einen grossen wert auf die reihenfolge von übungen und aufgaben gelegt wird, damit sich die lernenden nicht überfordert oder unterfordert fühlen. die übungen sollten so strukturiert werden, dass die lernenden zum zielaufgabe schritten weise kommen und eine sprachkompetenz am ende des unterrichts bewältigen.

um das besser darzustellen, muss man kurz auf die methode eingehen. anfang der 70er jahre, also in den frühen anfangen des kommunikativ orientierten unterrichts, wird die sprache als menschliches handeln betrachtet und das ziel des deutschunterrichts wird nicht mehr im sprachwissen, sondern pragmatisch in ihrer nutzung gesehen. in diesem neuen konzept wurde dann die grammatikprogression die themen und texte , die man auch im alltag antreffen kann, verändert und neu aufgebaut. die direkte vermittlung von grammatik oder wortschatz war kein ziel mehr im kommunikativ gestalteten daf-unterricht, sondern die entwicklung des verstehenden hörens und des sprechens war im zentrum, wobei das lesen eine geringere rolle spielte. das änderte sich allmählich. ende der 70er jahre, als der kommunikative deutsch-unterricht unter dem übergeordneten lernziel

umfassende orientierungstätigkeit im deutschsprachigen alltag als lernziel. verstehen von verschriftlichung texten gleichberechtigt neben das lernziel verstehen von hören, sprechen, lesen und schreiben gleichrangige lernziele im sprachunterricht.

abschliessend auf der grundlage eines kreativen ansatzes, die verbesserung der bildungsaktivitäten in bildungseinrichtungen, bestimmt durch den zweck und den inhalt des bildungsprogramms sowie aus dem unterrichtsmaterial. in diesem sin-ne wird auch die klassifizierung der aktivitäten von schülern im zusammenhang mit der arbeit mit unterrichtsmaterialien und den bildungssituationen, in denen sie in bildungseinrichtungen in der ausbildung zur verbesserung der bildungsaktivitäten organisiert werden, von erheblicher pädagogischer bedeutung sein.

LITERATURVERZEICHNIS:

1. hermann funk, christina kuhn, dirk ziba, dorothea spaniel-weise, rainer e.
2. wicke.aufgaben, übungen, interaktion.dll4.stuttgart,goethe-institut:-klett,2017.
3. 2.karin ende,rüdiger grottian, karin kleppern, imke mohr. curriculare vorgaben
4. und unterrichtsplanung. dll6. münchen, goethe-institut: -langenscheidt, 2013.
5. 3.ute köthen, helen schmitz, tanja sieber. aspekte b1.1, verlag, stuttgart, 2017.
6. ehlers, s. (2006). entwicklung von lesekompetenz in der fremdsprache. berline grüter, 286-292.
7. heckhausen, h. (1989). motivation und handeln. berlin, springer.